

TARKIBIDA EFIR MOYLARI SAQLAYDIGAN DORIVOR O‘SIMLIKLAR

Homidova Zilola Yunusovna, To‘xsanov Shahboz A‘lam o‘g‘li

PROFI UNIVERSITY Navoiy filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639839>

Annotatsiya. Maqolada O‘rta Osiyo ziravor o‘simliklari, ular tarkibidagi inson uchun zarur bo‘lgan efir moylari, vitaminlar, organik kislotalar, mineral va boshqa birikmalari, turli oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashda ziravorlarning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ziravor o‘simliklar, efir moyi, moy, uglevodlar, efirlar, mono to‘yinmagan yo‘g‘ kislotalari, b-sitosterol.

Dorivor o‘simliklar inson salomatligini saqlash va kasalliklarni davolashda qadim zamonlardan buyon qo‘llanib kelinadi. Ular tarkibida turli biologik faol moddalar mavjud bo‘lib, shular orasida efir moylari alohida ahamiyatga ega. Tarkibida efir moylari bo‘lgan dorivor o‘simliklar — aromatik hidga ega bo‘lib, shifobaxsh xususiyatlari bilan xalq va ilmiy tibbiyotda keng qo‘llaniladi. Efir moylarining o‘simliklar hayotida tutgan o‘rni, ya‘ni ahamiyati shu vaqtgacha to‘la aniqlanmagan. Ba‘zi olimlar efir moylari va smolalar o‘simliklarni turli kasalliklardan, zararkunandalardan, chirishdan hamda zaharlanishdan saqlash vazifasini o‘taydi, degan fikrni bildiradilar. Ba‘zi nazariyalarda esa efir moylari hasharotlarni jalb etadi va o‘simlik gullarining changlanishiga yordam beradi deyiladi. Bundan tashqari efir moylari o‘simlik chiqindisi yoki zahira ovqat moddasi bo‘lib xizmat qiladi, degan fikrlar ham bor.

Aholining ziraga bo‘lgan talabi yildan-yilga ortib borayotgan bir davrda zira, zirk, alqor, kiyik o‘t kabi o‘simliklarning tabiiy maydonlari keskin kamayib bormoqda.

Ziravor o‘simliklarni qimmatli ularning tarkibidagi efir moylarning xususiyatlari va miqdorlariga bog‘liqdir. O‘rta Osiyoda tarqalgan ko‘pchilik efir moyli o‘simliklar Soyabonguldoshlar, labguldoshlar, ra‘niguldoshlar, butaguldoshlar va murakkabguldoshlaroilasiga mansub bo‘lib, Cho‘l zonasidan tog‘ zonalarigacha bo‘lgan hududda tarqalgan.

O‘simliklarning deyarli barcha organlarida efir moyi bo‘ladi. U gul va meva, barg va yer ostki organlarida hamda o‘simlikning butkul yer ustki qismida to‘planadi.

Efir moyining miqdori o‘simliklarda 0,001—20 % bo‘lishi mumkin. Bu moyning miqdori va tarkibiy qismi o‘simlikning o‘sish joyiga, rivojlanish davriga, yoshiga va naviga qarab o‘zgarib turadi.

Turli o‘simliklarda efir moyining ko‘p miqdorda to‘planishi turli vaqtlarga to‘g‘ri 287 keladi. Odatda o‘simliklar gullash, ba‘zilari g‘unchalash davrida yoki bundan ham ertaroq efir moylarini maksimal miqdorda to‘playdi. Efir moyining o‘simlik tarkibida ko‘p yoki kam miqdorda to‘planishi havo haroratiga va namligiga, tuproq namligiga hamda yerdagi mineral moddalarning ko‘p yoki ozligiga bog‘liq.

Kiyiko‘t, yalpiz, limono‘t, oddiy tog‘jambil, tog‘rayhon, marmarakning yer ustki qismi, qora zira mevasi va moyi, evkalipt bargi va moyi, qayin va qarag‘ay kurtagi, archa (qubbasi), valeriana ildizpoyasi va ildiz, moychechak va darmana shuvoq guli, bo‘ymadoron yer ustki qismida ko‘p miqdorda efir moylari to‘planadi. Efir moylari sanoatda keng qo‘llanadi. Ulardan

atirupa, sovun ishlab chiqarishda, tish pastalari, oziqovkat essensiyalari tayyorlashda, tamakini xushbo‘y qilishda, tibbiyotda (qalampir va evkalipt moylaridan) foydalaniladi.

Efir moylari kimyo sanoatida, farmatsevtikada ham qo‘llanadi. Pinendan kamfora sintez qilinadi, daraxt moyi, skipidar lak va bo‘yoq ishlab chiqarishda erituvchi sifatida ishlatiladi. Nozik organik sintez texnologiyasi efir moylarining sintetik analoglari ham bor.

Zira juda nozik o‘simlik bo‘lib, u tabiiy sharoitlarga talabchandir. Uning voyaga yetishi uchun kamida 4 yil ketadi.

Bundan tashqari, zirani madaniy sharoitda ekib o‘stirish mumkinligini amalda isbotlangan. Shuni hisobga olib, adir va tog‘ zonalarida yashovchi aholi uning urug‘idan ekib o‘z xususiy tomorqalarida yoki bo‘sh yerlarda o‘stirilishlari mumkin.

Evropa zaytuni (*olea europeae*) zaytundoshlar oilasiga mansub o‘simlik bo‘lib, oilaning 600 ta turi ma‘lum. Lekin faqatgina bir turi yevropa zaytuni xo‘jalik ahamiyatiga ega.

Uning sog‘likka keltiradigan foydalari quyidagicha umumlashtirilishi mumkin: -yurak tomirlari va arterial sog‘liq uchun foydalari: zaytun mevasi va zaytun moyidagi ayrim yog‘ kislotalari monoto‘yinmagan hisoblanadi.

Monoto‘yinmagan yo‘g‘ kislotalari tarkibida xolesterin bo‘lmaydi. Shu sababli zaytun moyi xolesterin miqdorini oshirmaydi, balki uni nazorat ostida saqlab turadi. Mana shu xususiyati tufayli sog‘lik muammolari bilan shug‘ullanuvchi (Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti kabi) tashkilotlar aholisi arteriya qon tomirlari aterosklerozi va qandli diabet kasalligi bilan ko‘p og‘rigan davlatlarda iste‘mol qilinadigan yog‘ kislotalarning kamida 30%i omega-6 dan iborat bo‘lishi kerakligini tavsiya qiladi.

Bu zaytunning ahamiyatini yanada ko‘proq oshiradi. Saraton kasalligining oldini olishi “The Archives of Internal Medicine” (Ichki tibbiyot arxivlari) nomli nashrda chop etilgan bir izlanish ko‘p miqdorda monoto‘yinmagan yog‘ istemol qiladigan ayollarda ko‘krak saratonining kamroq rivojlanish xavfi tug‘ilishi haqida yozadi.

Buffalo universiteti hamda NyuYork Davlat Universiteti olimlari tomonidan olib borilgan boshqa bir izlanish esa zaytun moyi kabi o‘simlik moylarida topiladigan yog‘, ya‘ni b-sitosterol, prostatada saraton hujayralari paydo bo‘lishining oldini olishda yordam berishini isbotladi.

Rayhon efir moylari evgenol va linalool moddalarini o‘z ichiga oladi. U asab tizimini tinchlantiradi, ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi va antiseptik ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, tarkibida efir moylari bo‘lgan dorivor o‘simliklar inson salomatligi uchun katta ahamiyatga ega. Ularning tabiiyligi, samaradorligi va keng qo‘llanilish doirasi bu o‘simliklarni tibbiyotda bebaho manba sifatida e‘tirof etilishiga sabab bo‘lmoqda.

ADABIYOTLAR

1. I. Karimov, A. Shomahmudov. Xalq tabobati va zamonaviy ilmiy tibbiyotda qo‘llaniladigan shifobaxsh o‘simliklar. - T: Ibn Sino 1993-y.
2. A. Hamidov, M. Nabiyev, T. Odilov. O‘zbekiston o‘simliklari aniqlagichi. - Toshkent, “O‘qituvchi”, 1987-y.
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi 2000y
4. Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O‘zbekiston o‘simliklari. Toshkent, “O‘qituvchi”, 1992 y.
5. Xolmatov X.X., Qosimov A.I. Dorivor o‘simliklar. Toshkent, “Ibn Sino” NMB, 1994 y